
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – PMRR

RELATÓRIO 02 MAPEAMENTO DO RISCO E AÇÕES ESTRUTURAIS

Volume 2
Vila Babilônia

Bairro Passo D'Areia

Vilas Lidia, Chaminé e Arco-Íris

Bairro Noal

DATA 24/09/2024

**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA**

Município de Santa Maria/RS

**PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS (PMRR)
RELATÓRIO 02
MAPEAMENTO DO RISCO, OFICINA COMUNITÁRIA E AÇÕES
ESTRUTURAIS**

Volume 2

**Vila Babilônia - Bairro Passo D'Areia
Vilas Lidia, Chaminé e Arco-Íris - Bairro Noal**

Município de Santa Maria/RS

Programa

2218 – GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES

8865 – APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS

Ação

TED - SNP | Fiocruz

001/2023– APOIO AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES

GESTÃO DO PROGRAMA:

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES

Jader Fontenelle Barbalho Filho

SECRETÁRIO NACIONAL DE PERIFERIAS

Guilherme Simões Pereira

**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MITIGAÇÃO E
PREVENÇÃO DE RISCO**

Rodolfo Baesso Moura

**COORDENADOR-GERAL DE PLANOS DE
MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCO**

Leonardo Santos Salles Varallo

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Daniela Buosi Rohlfs

Leonardo Andrade de Souza

COORDENAÇÃO DO PMRR:

Andréa Valli Nummer

EQUIPE DA UNIVERSIDADE:

Andréa Valli Nummer

Luis Eduardo De Souza Robaina

Romario Trentin

Rinaldo José Barbosa Pinheiro

Juliane dos Santos Pinto

Matheus Bolzan Sangói

Marco Antônio da Rosa Soares

Maria Giovanna Torquato Faustino

Foto da Capa: Romario Trentin

Apresentação

O Relatório traz informações sobre os Bairros Passo D' Areia e Noal como o histórico de ocupação e expansão e a metodologia que foi aplicada para avaliação dos riscos hidrológicos e geológicos das Vilas Babilônia, Lídia, Chaminé e Arco Íris, inseridas nesses territórios. Apresenta o mapeamento do risco e a forma como se deu a participação da comunidade nesse processo. Além disso propõe intervenções estruturais com custos aproximados das obras.

Considerações e Recomendações do MCID

- 1. REMOÇÕES E REASSENTAMENTO:** Remoções e reassentamentos deverão ser definidos apenas na fase de elaboração do projeto executivo. Estudo técnico detalhado será necessário para definir as soluções mais adequadas para cada setor, a real necessidade de remoções ou reassentamento, bem como a precisão orçamentária dos custos da intervenção.
- 2. COMITÊ GESTOR:** Tornar permanente o Comitê Gestor Municipal de Redução de Riscos como instância de governança das políticas de RRD, com a participação prevista das comunidades.
- 3. REVISAR LEIS E NORMAS:** Revisar o marco normativo municipal e os instrumentos urbanísticos. A partir dos dados e recomendações do PMRR, sugerimos a criação ou atualização de políticas públicas das diversas pastas da administração municipal.
- 4. POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE URBANIZAÇÃO:** Priorizar, nas políticas habitacionais e de urbanização, os moradores das localidades mapeadas em setores de risco muito alto (R4) e alto (R3).
- 5. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:** Considerar os PMRR nos Programas de Regularização Fundiária como subsídio ao planejamento municipal e nos estudos técnicos para situação de risco.
- 6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO:** Priorizar setores mapeados no PMRR nas condições de licenciamento e medidas compensatórias com foco na implementação de medidas estruturais e não estruturais para Redução dos Riscos.
- 7. ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO:** Atualizar o mapeamento de forma periódica envolvendo os servidores municipais no mapeamento de novas áreas ocupadas ou em expansão, bem como na revisão daquelas que já tenham recebido medidas de redução de riscos.
- 8. ATUALIZAÇÃO DO PMRR:** Atualizar periodicamente o instrumento, em prazo não superior a cinco anos, ou sempre que ocorrer evento climático extremo que provoque mudanças significativas nos setores de risco.
- 9. PESQUISA & INOVAÇÃO:** Fomentar a pesquisa, a inovação e a ciência cidadã voltadas ao monitoramento e à comunicação dos riscos.
- 10. PROTAGONISMO COMUNITÁRIO:** Estimular instrumentos de planejamento urbano, contingência e respostas a desastres de base comunitária, envolvendo a população no conhecimento e monitoramento dos riscos por meio de Planos Comunitários e NUPDEC.
- 11. ORÇAMENTO MUNICIPAL:** Garantir previsão orçamentária permanente para a gestão integrada dos riscos, assegurando o uso eficiente dos recursos públicos e priorizando investimentos em equipamentos multifuncionais e ações articuladas entre as secretarias.
- 12. EDUCAÇÃO PARA RRD:** Estimular a cultura da prevenção por meio de ações educativas de base, integrando a temática à grade curricular e às atividades de educação ambiental, além de incorporá-la aos valores e práticas da gestão pública municipal.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE.....	18
3. ANÁLISE DE PROCESSOS GEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS.....	24
3.1. Vulnerabilidade das moradias em Perigo a processos Geológicos e Hidrológicos.....	29
3.2. Riscos Geológicos e Hidrológico.....	30
3.2.1. Riscos Geológicos de Erosão de Margem.....	30
3.2.2. Riscos à Processos Hidrológicos.....	32
4. RESULTADOS DO MAPEAMENTO DOS RISCOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS E TECNOLÓGICOS.....	34
4.1. PROCESSO: Erosão e Solapamento de Margens.....	34
4.1.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - curso superior do Arroio Chaminé.....	34
4.1.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vilas Arco-Íris e Chaminé.....	39
4.2. PROCESSO: Inundação/Alagamento.....	44
4.2.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vila Babilônia.....	44
4.2.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no Médio Curso.....	48
4.2.3. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia Baixo Curso.....	53
4.2.4. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Chaminé e Canal.....	60
4.3. PROCESSO: Desastre Associado a Obras Civis.....	71
4.4. Síntese do Mapeamento.....	73
5. CONCEPÇÃO DE INTERVENÇÕES E ESTIMATIVA DE CUSTOS.....	77
5.1. PROCESSO: Erosão de Margem.....	77
5.1.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - curso cuperior arroio Chaminé - S21 a S22.....	77
5.1.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto -Vilas Arco-Íris e Chaminé - S23 a S24..	80
5.2. PROCESSO: Inundação/Alagamento.....	83
5.2.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vila Babilônia - S25 a S26.....	83
5.2.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no médio curso S27 e S28.....	86

5.2.3. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no baixo curso S29, S30 e S31.....	88
5.2.4. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio Chaminé e Canal - S32, S33, S34, S35, S36.....	92
5.3. Setor de Risco Muito Alto – Associado a Obra Civil- Chaminé.....	99
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	101

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização da área de mapeamento que corresponde às Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia.....	13
Figura 2 - Imagem de 2004, 2011 e 2024 das Vilas Chaminé, Lídia e Arco-Íris.....	14
Figura 3 - Imagem de (a) 2016, (b) 2017 e (c) 2019 da Vila Babilônia, mostrando a expansão da ocupação residencial da porção norte da área de estudo.....	15
Figura 4 - Mapeamento do risco geomorfológico na Vila Lídia publicado por Robaina et al (2008).....	16
Figura 5 - Gabião no arroio Cadena, localizado na Avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, nas proximidades da Vila Lídia. Registro set. 2011. Autoria: FERRARI, J.....	16
Figura 6 - Processos hidrológicos de alagamento e inundações (a) e erosão de Margem (b) na área.....	17
Figura 7 - Escola Edy Maya Bertoia.....	18
Figura 8 - (a) Folheto distribuído e (b) professor ouvindo o morador e convidando para a oficina.....	19
Figura 9 - Cards distribuídos nas comunidades escolares.....	19
Figura 10 - (a) Trajeto percorrido (b) foto do vídeo mostrado que a moto percorreu o trajeto solicitado.....	20
Figura 11 - Apresentação da imagem das Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia.....	21
Figura 12 - Fotografias mostrando a dinâmica da Oficina.....	21
Figura 13 - Lista de presença onde foi assinalado o nome de uma moradora que solicitou a avaliação de sua casa e terreno.....	22
Figura 14 - Reportagem do Diário de Santa Maria sobre o PMRR.....	23
Figura 15 - Espacialização do Perigo de Erosão de Margem na área.....	24
Figura 16 - Perigo dos Processos Hidrológicos.....	28
Figura 17 - Espacialização dos Graus de Vulnerabilidade das residências em situação de Risco.....	29
Figura 18 - Espacialização dos Graus de Risco à processos de Erosão de Margem na área....	31
Figura 19 - Espacialização dos Graus de Risco à Processos Hidrológicos na área.....	32
Figura 20 - Localização dos Setores de Alto e Muito Alto Risco na Vila Babilônia (S21 e S22)..	34
Figura 21 - Vista panorâmica do Setor S21.....	35
Figura 22 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S21.....	36
Figura 23 - Vista parcial do Setor S21. Aterro e lixo na margem do arroio.....	36
Figura 24 - Vista panorâmica do Setor S22.....	37
Figura 25 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S22.....	38

Figura 26 - Vista parcial do Setor S22. Moradia junto a margem com processo de erosão.....	38
Figura 27 - Localização dos Setores de Alto e Muito Alto Risco - Vilas Arco - Íris e Chaminé.....	39
Figura 28 - Vista panorâmica do Setor S23.....	40
Figura 29 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S23.....	41
Figura 30 - Vista parcial do Setor S23. Canal assoreado com sedimento e lixo.....	41
Figura 31 - Vista panorâmica do Setor S24.....	42
Figura 32 - Fotografia oblíqua do Setor S24.....	43
Figura 33 - Vista parcial do Setor 24. Erosão de margem, assoreamento do canal e lixo.....	43
Figura 34 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto na Vila Babilônia.....	44
Figura 35 - Vista panorâmica do Setor S25.....	45
Figura 36 - Vista parcial do Setor S25. Vulnerabilidade alta.....	46
Figura 37 - Vista panorâmica do Setor S26.....	47
Figura 38 - Vista parcial do Setor S26. Vulnerabilidade alta.....	48
Figura 39 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - Arroio da Lídia no Médio Curso.....	48
Figura 40 - Vista panorâmica do Setor S27.....	49
Figura 41 - Vista parcial do Setor S27. Rua não pavimentada e sem esgotamento sanitário...50	50
Figura 42 - Vista panorâmica do Setor S28.....	51
Figura 43 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S28.....	52
Figura 44 - Vista parcial do Setor 28. Lixo e entulho no canal. Vulnerabilidade alta.....	52
Figura 45 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia baixo curso..53	53
Figura 46 - Vista panorâmica do Setor S29.....	54
Figura 47 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S29.....	55
Figura 48 - Vista parcial do Setor s29. Vulnerabilidade média alta.....	55
Figura 49 - Vista panorâmica do Setor S30.....	56
Figura 50 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S30.....	57
Figura 51 - Vista parcial do Setor s30. Assoreamento do Canal.....	57
Figura 52 - Vista panorâmica do Setor S31.....	58
Figura 53 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S31.....	59
Figura 54 - Vista parcial do Setor S31. Vulnerabilidade Alta.....	59
Figura 55 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - Arroio da Chaminé e Canal.....	60
Figura 56 - Vista panorâmica do Setor S32.....	61
Figura 57 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S32.....	62
Figura 58 - Vista parcial do Setor S32. Padrão construtivo, vulnerabilidade alta.....	62
Figura 59 - Vista panorâmica do Setor S33.....	63

Figura 60 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S33.....	64
Figura 61 - Vista parcial do Setor 33. Assoreamento do Canal.....	64
Figura 62 - Vista panorâmica do Setor S34.....	65
Figura 63 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S34.....	66
Figura 64 - Vista parcial do Setor S34. Alagamento.....	66
Figura 65 - Vista panorâmica do Setor S35.....	67
Figura 66 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S35.....	68
Figura 67 - Vista parcial do Setor S35. Vulnerabilidade alta.....	68
Figura 68 - Vista panorâmica do Setor S36.....	69
Figura 69 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S36.....	70
Figura 70 - Vista parcial do Setor S36. Área com vulnerabilidade alta.....	70
Figura 71 - Vista panorâmica do Setor Chaminé.....	71
Figura 72 - Imagem da Chaminé.....	72
Figura 73 - Detalhe da Chaminé onde se vê o comprometimento da estrutura.....	72
Figura 74 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto à Erosão de Margem.....	74
Figura 75 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto à Inundação/Alagamento.....	75
Figura 76 - Localização do Setor de Risco Muito Alto à processo relacionado a obra civil.....	76
Figura 77 - Concepção de obras nos Setores S21 e S22.....	80
Figura 78 - Propostas de obras Setor S23 e S24.....	81
Figura 79 - Propostas de obras Setor S25 e S26.....	85
Figura 80 - Propostas de obras nos Setores S27 e S28.....	88
Figura 81 - Proposta de obras nos Setores S29, S30 e S31.....	90
Figura 82 - Proposta de obras nos Setores S32 a S36.....	94

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Avaliação do Risco no Setor S21.....	35
Quadro 2 - Avaliação do Risco no Setor S22.....	36
Quadro 3 - Avaliação do Risco no Setor S23.....	39
Quadro 4 - Avaliação do Risco no Setor S24.....	42
Quadro 5 - Avaliação do Risco no Setor S25.....	44
Quadro 6 - Avaliação do Risco no Setor S26.....	48
Quadro 7 - Avaliação do Risco no Setor S27.....	48
Quadro 8 - Avaliação do Risco no Setor S28.....	51
Quadro 9 - Avaliação do Risco no Setor S29.....	54
Quadro 10 - Avaliação do Risco no Setor S30.....	56
Quadro 11 - Avaliação do Risco no Setor S31.....	58
Quadro 12 - Avaliação do Risco no Setor S32.....	61
Quadro 13 - Avaliação do Risco no Setor S33.....	63
Quadro 14 - Avaliação do Risco no Setor S34.....	65
Quadro 15 - Avaliação do Risco no Setor S35.....	67
Quadro 16 - Avaliação do Risco no Setor S36.....	69
Quadro 17 - Avaliação do Risco no Setor Chaminé.....	71
Quadro 18 - Síntese do mapeamento do Risco Geológico, Hidrológico e associado a obras civis para as Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia.....	73
Quadro 19 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores S21 e S22.....	77
Quadro 20 - Ficha do Setor S21.....	78
Quadro 21 - Ficha do Setor S22.....	79
Quadro 22 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores 23 e 24.....	80
Quadro 23 - Ficha do Setor S23.....	81
Quadro 24 - Ficha do Setor S24.....	82
Quadro 25 - Ficha do Setor S25.....	84
Quadro 26 - Ficha do Setor S26.....	85
Quadro 27 - Ficha do Setor S27.....	86
Quadro 28 - Ficha do Setor S28.....	86
Quadro 29 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores S29, S30 e S31.....	88
Quadro 30 - Ficha do Setor S29 e S30.....	89

Quadro 31 - Ficha do Setor S31.....	90
Quadro 32 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores 32, 33, 34, 35 e 36.....	92
Quadro 33 - Ficha do Setor S32.....	93
Quadro 34 - Ficha do Setor S33.....	95
Quadro 35 - Ficha do Setor S34.....	96
Quadro 36 - Ficha do Setor S35.....	97
Quadro 37 - Ficha do Setor S36.....	98
Quadro 38 - Ficha do Setor da Chaminé.....	99
Quadro 39 - (Síntese): Concepção de intervenções e estimativa de custos.....	100

1. INTRODUÇÃO

A ocupação das margens do arroio Cadena inicia por volta de 1975, mas a partir de 1946 ocorre uma tendência de adensamento para oeste, em direção ao Cadena (FERRARI e MOURA, 2019). Como resultado do avanço da ocupação urbana ocorre intensa transformação do Arroio Cadena, com processos que envolvem a drenagem e canalização de parte do arroio. As intervenções ocorrem por meio da Prefeitura Municipal, ou pela própria população. Esse processo histórico de interferência das ações sociais no espaço culminou com intensificação dos conflitos e a formação de diversas ocupações irregulares e áreas de risco.

A pressão sobre o canal do arroio Cadena e dos seus afluentes, bem como da planície de inundação está refletida na eliminação da cobertura vegetal, revolvimento do solo durante o processo de loteamento, retificação de trechos do canal e abertura de canais artificiais para drenagem e para instalação de arruamentos e redes de esgotos.

As comunidades em análise estão localizadas na bacia hidrográfica do Arroio Cadena com a principal ocupação e formação se dando por volta de 1988 (OLIVEIRA, 2004). A área está localizada na região administrativa centro-oeste da área urbana do município de Santa Maria (Figura 1).

As comunidades da Vila Lídia, Arco-Iris e Chaminé resultaram, em parte, da realocação, organizada pelo poder público, de ocupações populares que se localizavam próximos da Avenida Liberdade e do Cemitério Municipal, para área mais à oeste. Essa área, foi aterrada pois representava um terreno alagadiço, as margens do arroio Cadena, em área de um antigo depósito de lixo. A área de aterro do antigo lixão pertencia à prefeitura, a qual construiu as casas e organizou os loteamentos para realocar as famílias vindas da antiga Vila das Pulgas e do Beco das Latas junto ao arroio Cadena (ROCHA, 2011). Após, ocorreu uma expansão da ocupação de forma não ordenada.

Figura 1 - Localização da área de mapeamento que corresponde às Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia.

Conforme observa-se na Figura 2a, no ano de 2004 a área onde hoje é ocupada pela Vila Chaminé, não havia ocupações residenciais, sendo áreas de campo. As ocupações ocorriam apenas na porção sul da área desse estudo. Também é possível identificar nessa imagem que o arroio Cadena apresentava ocupações junto à margem esquerda na Vila Lídia, com significativos processos de erosão de margem. Na figura 2b é possível observar a imagem de 2011, da porção sul em estudo, das Vilas Chaminé, Lídia e Arco-Íris, onde o processo de ocupação residencial já encontra-se presente na Vila Chaminé, com áreas ainda não ocupadas,

mas com um número de residências significativo, período que indica uma crescente expansão para esta área.

Na imagem pode-se observar que as margens do Arroio Cadena, nesta porção foram revitalizadas, sendo implantadas obras de reassentamento, contenção de margem e a abertura da Avenida Maestro Roberto Ribas nas laterais do arroio. A Figura 2 c apresenta a imagem do ano de 2024, com ocupação densa em praticamente toda a área.

Figura 2 - Imagem de 2004, 2011 e 2024 das Vilas Chaminé, Lúdia e Arco-Íris.

A comunidade denominada de Babilônia tem sua ocupação ocorrendo mais recentemente, especialmente após 2019. Na Figura 3 a mostra a área ocupada pela Vila Babilônia no ano de 2016, onde é possível observar que a ocupação nessa área estava restrita as proximidades da Av. Dom Ivo Lorscheiter, porção mais alta, e nas proximidades do arroio da Chaminé havia campos, sem ocupações residenciais. Na Figura 3 b do ano de 2017 é possível observar que a ocupação residencial da Vila Babilônia começa a se estabelecer com a abertura de algumas ruas algumas áreas ocupadas. A Figura 3 c mostra a mesma área no ano de 2019, com as ruas abertas e grande parte da área ocupada. Ainda é possível observar no sul da Vila Babilônia um grande terreno sendo alterado, possivelmente com finalidades de expansão da ocupação residencial.

Figura 3 - Imagem de (a) 2016, (b) 2017 e (c) 2019 da Vila Babilônia, mostrando a expansão da ocupação residencial da porção norte da área de estudo.

Essas áreas estão indicadas na carta geotécnica de Santa Maria (MACIEL FILHO, 1990) como desfavorável a ocupação urbana, por se tratar de área alagadiça. O trabalho de Berger, (1999) indica vários registros de eventos de alagamento e inundação. Trabalhos de Robaina et al. (2001, 2008) e o PMRR, apresentado em 2006, apresentam diversas situações de risco na região. Essa é uma área onde estão registrados pela Defesa Civil, nos últimos anos, muitos eventos de alagamento e inundação.

Trabalhos desenvolvidos em 2007, na comunidade da Vila Lídia, publicado por Robaina et al. (2008) apresenta uma discussão sobre as ocupações e o risco ao longo do arroio Cadena (Figura 04). Segundo os autores, o risco principal associado na área estava associado a erosão da margem esquerda do Cadena. Os problemas associados a processos hidrológicos estão associados a um canal artificial que liga um afluente modificado ao arroio Cadena.

Figura 4 - Mapeamento do risco geomorfológico na Vila Lídia publicado por Robaina et al (2008).

Entretanto, entre 2008 e 2009, as moradias localizadas junto ao arroio Cadena, suscetíveis a processos de erosão e solapamento de margens, foram reassentadas. Como alternativa para recuperação das margens do Cadena e contenção das erosões o projeto abrangeu o uso de gabiões e enrocamento (Figura 05).

Figura 5 - Gabião no arroio Cadena, localizado na Avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, nas proximidades da Vila Lídia. Registro set. 2011. Autoria: FERRARI, J

A área que iniciou como um loteamento popular desenvolvido pela Prefeitura, aumentou de tamanho e em número de pessoas, com a produção de novas ocupações, ganhando uma condição de irregular. A ampliação da ocupação associada a inadequada infraestrutura de esgotamento sanitário e pluvial tem ampliado o número de moradias afetadas e a frequência de eventos hidrológicos que causam desastres.

O conceito de risco é empregado para expressar a probabilidade de que um evento ocorra sobre uma população e seus ativos e provoque danos e prejuízos, ou seja, causando

desastres. Nestes termos, o risco materializa-se na presença simultânea de um Perigo e de uma vulnerabilidade.

Os principais processos causadores de Perigo, na área de trabalho, são de natureza hidrológica sendo uma associação de inundação devido ao extravasamento das águas do arroio e alagamentos por deficiências de infraestrutura urbana (Figura 06 a). Os processos eológicos de erosão de margem são mais restritos, mas ocorrem em algumas áreas ameaçando moradias (Figura 06 b).

Figura 6 - Processos Hidrológicos de Alagamento e Inundações (a) e Erosão de Margem (b) na área.

2. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

A participação da comunidade se deu por meio de uma oficina onde se aplicou a metodologia de cartografia colaborativa. A comunidade tem o conhecimento da situação ambiental e socioeconômica em que vive e, portanto, foi valorizada a diversidade de “saberes”, reforçando o diálogo como uma ferramenta de trocas de informações e de promoção da participação da população na elaboração dos mapas de risco.

Foram definidas 4 comunidades com risco de erosão de margem e inundação/alagamento que residem no entorno de uma afluyente do arroio Cadena e de um canal retificado: Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia. Especialmente elas estão distantes uma das outras, mas todas apresentam alguma situação de risco.

Optou-se por fazer uma única oficina para as quatro comunidades e para isso foi escolhido um local reconhecido por todas as comunidades como a Escola Municipal de ensino fundamental Edy Maya Bertoia localizada na avenida Governador Walter Jobim, 490 (Figura 7). Por telefone foi marcada uma reunião com a diretora da escola, Sra. Marizane Medianeira de Moraes para o dia 27 de junho para explicar o que é o PMRR, solicitar a cedência de uma sala para realização da Oficina e a colaboração dela na divulgação e sensibilização da comunidade escolar para comparecer na atividade.

Figura 7 - Escola Edy Maya Bertoia.

A data escolhida para a Oficina foi o dia 29 de junho (sábado), as 9:30 horas. No dia 27 o grupo de professores Andréa Nummer, Luís Robaina, Romário Trentin e Rinaldo Pinheiro percorreram as ruas das 4 comunidades entregando um panfleto (convite) para a população e conversando sobre o PMRR e a importância de participarem da Oficina (Figura 08 a e b).

Figura 8 - (a) Folheto distribuído e (b) professor ouvindo o morador e convidando para a oficina.

Foram elaborados cards para distribuição na escola Edy Maya Bertoia e na Escola de Ensino Infantil Aracy Trindade Caurio (Figura 9).

Figura 9 - Cards distribuídos nas comunidades escolares

Para a realização da oficina foram utilizadas impressões de fotografias aéreas, sobre as quais os membros da comunidade puderam delinear as áreas de conflitos dos processos hidrológicos (inundação e alagamento) e geológico (erosão de margem) e outras características consideradas importantes para eles. Foram também identificadas as concepções que os moradores têm sobre as intervenções que são necessárias para a mitigação dos riscos relativos a cada comunidade.

Os Setores escolhidos para o desenvolvimento dos estudos de detalhe (trabalhos de campo), nas comunidades das Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia, foram definidos considerando a cartografia colaborativa e a conversa com os moradores no dia da distribuição dos folhetos. A análise do risco considerou os processos atuantes e a vulnerabilidade social das populações afetadas. Nessa etapa do trabalho, o PMRR já havia sido divulgado na UFSM, no site da Prefeitura Municipal, no Jornal local e na rádio do mesmo grupo de comunicação

Uma moto de som circulou pelo Bairro no dia 28 de junho reforçando o convite. O trajeto percorrido pela moto foi enviado previamente para a empresa que realizou o serviço para que o convite chegasse a quem realmente era importante que participasse (Figura 10 a e b).

Figura 10 - (a) Trajeto percorrido (b) foto do vídeo mostrado que a moto percorreu o trajeto solicitado.

Para a realização da oficina foram utilizados os seguintes materiais: 2 banners com a identificação do projeto, material de escritório e 4 imagens coloridas impressas em A2 das Vilas Urândia e Santos, além de uma lista de presença (nome, endereço e telefone).

A dinâmica da oficina ocorreu da seguinte forma: os participantes se agruparam por afinidade ou vizinhança. Foi projetada a imagem obtida por drone das Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia e o professor Romario Trentin identificou alguns pontos conhecidos nos Bairros para que todos pudessem se localizar e para auxiliar nas discussões coletivas (Figuras 11 e 12).

Figura 11 - Apresentação da imagem das Vilas Lídia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia.

Figura 12 - Fotografias mostrando a dinâmica da Oficina.

A equipe técnica atendeu os participantes de forma individual. Os relatos foram registrados nas imagens onde eles identificaram as suas casas e mostraram até onde chegou a água, problemas de bueiros entupidos, história das Vilas etc.

Figura 14 - Reportagem do Diário de Santa Maria sobre o PMRR.

reportagem especial

APÓS A ENCHENTE

Santa Maria é contemplada com recursos para o PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

Alta lama onde deveria estar calçada. Com vilões ao redor, três pesquisadores avistam os detalhes do que vem, com um mapa em mãos, percorrer rua por rua, casa por casa do bairro. O professor Magalhães, cada ponto da área e indicar os riscos existentes.

CAROLINE SOUZA E TAYANE MANGABEIRA

PERIFERIA

Percebendo a Rua Repp, no Bairro Nova, região oeste de Santa Maria, é possível encontrar marcas das fortes chuvas de maio. A água que ainda estagna na rua de chão molhado é lama que não ficou em frente aos portões e casas com pequenos repuxos, remendos, reformas em andamento. É o caso da residência de madeira e com quatro cômodos da dona de casa Filizina (nomeado, 45 anos).

A chuva que chegou a via também inundou a casa e o gramado, como o especifica o relatório técnico, que agora foi substituído. Filizina apressou-se a voltar e o espaço por benéfico socializantes para fazer um dia que aconteceu em um prédio a altura da porta a fim de evitar - ou ao menos minimizar - danos causados de uma futura enchente.

O problema, segundo Filizina, é a canalização da rua, que sempre é mais água para os vizinhos. Quando chove, é sempre a mesma coisa, tem que por botas para sair de casa segura.

O prédio de madeira, que reside há uma década no mesmo local, apresenta perigo de desabar caso haja chuva forte e compartilhado por vizinhos e amigos que também sofrem com os mesmos problemas.

Porém, quando necessitam das necessidades para perceber as condições e que os moradores são submetidos: acesso à água abastecida, mobilização, reorganização

A iniciativa faz parte do projeto Periferia Sem Risco, do Ministério das Cidades, do governo federal e é realizada em 20 cidades brasileiras. No Rio Grande do Sul, somente Porto Alegre e Santa Maria foram contempladas com recursos para esta etapa.

Uma equipe técnica formada por dois pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi escolhida para realizar este trabalho e elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) na cidade. O objetivo é identificar os riscos aos quais os moradores das áreas estão expostos - como deslizamentos, inundações e deslizamentos - e indicar possíveis soluções que possam ser colocadas em prática pelo Poder Público para redução dos riscos.

— Ao final de cada comunidade mapeada, teremos proposta de intervenção tanto estrutural, quanto obras, tipo estruturas que são ações de educação e orientações com a comunidade. Com um por outro, vamos fazer sugestões que vão servir para a prefeitura cobrar recursos e planejar como vai trabalhar com essas áreas e fazer a transferência desses recursos - explica Andressa Nurtmeir, geóloga e coordenadora do PMRR.

O projeto é anterior às enchentes de maio - iniciado no mês de maio de 2023. No entanto, após a catástrofe, a UFSM, as ações se tornaram mais urgentes. A expectativa é que o trabalho seja concluído até setembro.

PASSO A PASSO DO ESTUDO

Visto de drone para identificar possíveis áreas de risco

O Centro de Gestão de Governamento da Universidade, em parceria com o Instituto de Geografia, Geologia e Meio Ambiente, realizou um levantamento por drone e mapeamento por satélite para identificar áreas de risco, geólogos, como deslizamentos. As informações servem de base para as demais etapas do trabalho.

Mobilização da comunidade

Para garantir a participação da comunidade na elaboração do plano, uma reunião é organizada para coletar informações sobre riscos observados por quem vive no local. Como forma de mobilizar as pessoas, orientadas com cartões e mapas de risco, raios comunitários e divulgação em escolas são adotados como canal de comunicação.

Equipe no campo

Com as áreas mapeadas por drone e informações coletadas junto à comunidade, a hora de ir a campo. As equipes visitam os locais para analisar as estruturas das ruas e casas. Tudo é registrado com imagens fotográficas. As pesquisas são utilizadas para a elaboração de um mapa com a indicação dos riscos.

O levantamento de dados mapeamento que consideram grandes áreas de forma geral, mas com, há um olhar individual sobre cada uma das estruturas, levando em conta diferentes características e grau de vulnerabilidade de cada residência.

Elaboração do mapa de risco com possíveis soluções

O trabalho de campo é detalhado e validado pelo comitê municipal por agentes públicos e comunidade residente da área de risco. Após isso, o mapa com a classificação de grau de risco hidrológico e geológico é elaborado. Um relatório final também deve apontar possíveis caminhos para a solução dos problemas indicados.

DIÁRIO DE SANTA MARIA

SÁBADO, DOMINGO, 20 E 21 DE JULHO DE 2024

reportagem especial

APÓS A ENCHENTE

ÁREAS MAPEADAS

O trabalho realizado por quatro professores e quatro bolsistas de pesquisa, 11 áreas de risco em Santa Maria. O objetivo é visitar e avaliar o risco de cada uma. Os locais estão espalhados por sete bairros: João Gaudart, Ulihélica, Nova, São João, Fátima, Carolina e Itaipava. Como explica a professora Andressa, somente partes dos bairros são contempladas. São áreas de risco que estão dentro desses locais, mas não caracterizam o bairro inteiro. As áreas mapeadas estão nos seguintes pontos:

- 1 Via Caladão
- 1 Via Salomão
- 1 Residencial Sim 3
- 1 Via Urubim
- 1 Via Amador
- 1 Via Lélia
- 1 Rua do Graziati
- 1 Via Casarão
- 1 Bela Vista
- 1 Rangel
- 1 Via Nossa Senhora Aparecida
- 1 Via Hélio

O mapeamento iniciou pelas ruas do Bairro Ulihélica e, até o momento, encontra-se em andamento no Bairro Nova. Conforme a geóloga Andressa Nurtmeir, os principais problemas em Santa Maria sempre foram inundações e deslizamentos. Mas as chuvas de maio redobram a preocupação dos moradores.

— Muitos estão se sobra sobre riscos. Riscos pela atual definição e quando pode atingir as pessoas em suas próprias em ações, pontos, estruturas. Então, apenas os riscos são inundações, deslizamentos e estado de margem. Ao final de cada comunidade, a ideia é propor tipos de intervenções para cada área - afirma a geóloga.

PARTICIPACÃO COMUNITÁRIA

Proteger a população por uma tarefa coletiva que envolve governo e as pessoas. Para que o mapeamento de riscos e as soluções propostas sejam eficazes e propiciem a participação da comunidade, como parte essencial desse processo. Além da equipe técnica, o trabalho inclui a formação de um Comitê Gestor, formado pelo prefeito, representantes de secretarias e da Defesa Civil, e um Comitê Consultativo, com moradores da área que está sendo estudada.

A IMPORTÂNCIA DE UM PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS

O contexto atual de eventos climáticos, cada vez mais frequentes e intensos, exige não apenas capacidade de resposta e adaptação, mas principalmente de prevenção. Diagnosticar os perigos e suas consequências para desenvolver estratégias de prevenção de riscos e ao planejamento de medidas preventivas que possam evitar ou diminuir os seus impactos.

A pesquisadora explica que, ao desenvolver um plano de redução de riscos, o município se torna mais preparado para a captação de recursos e serem investidos em mudanças. Isso foi evidenciado neste momento pela tragédia climática vivenciada pelo Rio Grande do Sul. Em muitos casos, gestores públicos precisam colocar em prática ações emergenciais de resposta sem contar com planejamentos anteriores capazes de ajudar na contenção dos problemas.

CONSTRUÇÃO SOCIAL

Um dos conceitos seguidos para a elaboração do plano é o reconhecimento de que o risco é socialmente construído e que os desastres não são naturais. Isso significa que é necessário considerar a condição humana que produz o risco, como as formas de ocupação do território, as relações sociais e as escolhas políticas e econômicas adotadas ao longo do tempo.

— Se as pessoas estão em uma área de risco e porque foi a única opção, já que não há mais espaço, não é suficiente. A prioridade é um exemplo de como as pessoas (nem que se calcule por falta de seus empregos que não são pagamentos de aluguel, por exemplo - explica Andressa).

No mesmo sentido, a professora destaca que, ao propor soluções, é preciso levar em conta a relação das pessoas com o território. Por isso, deve-se pensar em soluções individuais para cada residência e não somente a nível como um todo. Na opinião do grupo de pesquisa, a ideia é fazer moradores de casas em áreas de risco desenvolver o próprio plano de redução de riscos.

— A prioridade deve ocorrer somente quando a pessoa estiver em risco e não haver nenhuma medida para mitigar o perigo. As comunidades têm uma história social, as pessoas têm relações com os outros, com seu trabalho, que o projeto de cada uma dessas áreas, mesmo que se olhar o risco como um todo, tem que ser o próprio risco - explica.

Entre as soluções a serem propostas, estão obras de contenção de enchentes, limpeza e retificação de sedimentos de canais, dragagem e reconstrução de margens dos rios.

DIÁRIO DE SANTA MARIA

SÁBADO E DOMINGO, 20 E 21 DE JULHO DE 2024

DIÁRIO DE SANTA MARIA

SÁBADO, DOMINGO, 20 E 21 DE JULHO DE 2024

DIÁRIO DE SANTA MARIA

SÁBADO E DOMINGO, 20 E 21 DE JULHO DE 2024

3. ANÁLISE DE PROCESSOS GEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

Os arroios que drenam a área de estudo são de pequena ordem, afluentes do Cadena, com relativa baixa capacidade de erosão de margem. Entretanto, o aumento da ocupação, muitas vezes sobre o canal, incremento do volume de água que flui geram situações de Perigo para algumas moradias (Figura 15).

O Perigo representa o resultado de um evento adverso com potencial de causar danos a um determinado ativo. O grau de Perigo de desenvolvimento de Processo de Erosão de Margem se relaciona a distância das moradias do canal, composição e forma das margens e pela existência de obras de contenção de forma localizada, realizadas pelos moradores.

Figura 15 - Espacialização do Perigo de Erosão de Margem na área.

Na área de estudo, baseado nas características dos canais de drenagem, o Perigo baixo está indicado em moradias onde a possibilidade de ocorrência do evento é reduzida devido a distância da margem do arroio ser superior a 5m.

O Perigo Médio foi definido por moradias com distância da margem de 3m a 5m, e/ou algum tipo ação para a minimização da erosão, como aterros e plantação de vegetação.

O Perigo Alto foi definido em áreas com a moradia em uma distância inferior a 3m da margem e quando observam-se feições de corrasão e solapamentos. Essas condições ocorrem

em 03 moradias localizadas na margem côncava sob o impacto direto da água do arroio da Chaminé, na Vila Babilônia.

O Perigo Alto também foi definido para 06 moradias na margem concava do arroio da Vila Lídia, em uma sinuosidade do canal, e 02 moradias localizadas muito próximas do canal artificial que liga a drenagem da área ao arroio Cadena.

As áreas de alagamentos ocorrem onde os sistemas de drenagens são inexistentes ou inadequados. Se trata de área alagadiça com aterros variados e lençol freático próximo a superfície. As canalizações pluviais e de pequenos arroios são realizadas por iniciativa privada ou pelo poder público de forma localizada. Isso resulta de um sistema com diferentes tubulações (diâmetros) e canais abertos e fechados de pequenos arroios. Observa-se que as canalizações desniveladas provocam deposição de sedimentos nas tubulações e, conseqüentemente, constantes obstruções. Além disso, redes subdimensionadas causam afogamento dos coletores e boca de lobos com refluxo de água nas moradias.

A determinação do Perigo está associada ao processo que causa a ameaça, a ocorrência de eventos e a distância das moradias (Figura 16).

Na comunidade da Vila Babilônia, ao Norte da área, os alagamentos são frequentes afetando as ruas pela inexistência de esgotamento pluvial. O Perigo é definido como baixo, mas abrange uma grande área de moradias.

Alagamentos também são identificados junto a um pequeno curso de água que se encontra em sua maior parte fechado de forma irregular. Na parte aberta, junto a rua Travessa Chaminé, acumula água devido a ineficiência das canalizações e por obstruções. Essa área sofre com alagamentos, sendo definido como de Perigo Baixo.

Perigo Baixo foi determinado em áreas afetadas por Alagamentos em moradias próximas ao arroio da Vila Lídia, com variadas intervenções. Essas são afetadas pelo refluxo das águas pelos bueiros da rua e ralos das moradias, especialmente no lado direito da rua E.

As condições de Perigo Médio e Alto têm influência direta dos arroios que drenam as comunidades. O arroio afluente principal, denominado no trabalho de arroio da Chaminé, tem baixa velocidade de fluxo e pontos de estrangulamento. As áreas alagadiças geradas, em eventos de chuva acumulada, provocam processos de inundação. As moradias afetadas diretamente pelo extravasamento desse arroio são consideradas de Perigo Médio a Alto dependendo da proximidade em relação ao canal. Essa característica é observada na Vila Babilônia na margem direita junto a uma curva do arroio, um pouco antes de uma área de estrangulamento do canal.

A maior concentração de moradias de Perigo Médio e Alto se encontram entre os dois arroios que drenam a área. Os processos são comuns e ocorrem pelo extravasamento das águas dos canais. No final da rua Travessa Chaminé e na parte baixa da rua E se encontra as principais situações de Perigo.

Além dos processos hidrológicos, as baixas condições sanitárias apresentadas se constituem em um ambiente perfeito para a multiplicação de vetores e microrganismos, implicando em riscos à saúde da população. A disposição final dos resíduos sólidos é uma questão importante quando se trabalha com processos hidrológicos, especialmente em curso d'água de pequeno porte. Além disso, a ausência de uma ação organizada de recolhimento de entulhos, como móveis e eletrodomésticos, faz com que muitas pessoas utilizem os arroios como área de descarte. Essa disposição final inadequada tem causado impactos socioambientais e ampliado a ocorrência de inundação devido a diminuição da capacidade de descarga da rede de drenagem.

Figura 16 - Perigo dos Processos Hidrológicos.

3.1. Vulnerabilidade das moradias em Perigo a processos Geológicos e Hidrológicos

A vulnerabilidade foi definida para as moradias determinadas como em situação de Perigo a Processos hidrológicos ou Geológicos de Erosão de Margem. Representam subáreas do Bairro Noal e Passo da Areia, sendo considerada, socialmente, como as mais carentes destes Bairros, com mais de 40% dos domicílios com renda até um salário-mínimo (SPODE, 2020). É identificada como de pobreza e privação social, atendida pela Estratégia Saúde da Família (ESF) (MORAES, SPODE e FARIA, 2022). Isso é refletido pelo baixo padrão construtivo das moradias e deficiência de infraestrutura e a predominância de Vulnerabilidades Médias e Altas (Figura 17).

Figura 17 - Espacialização dos Graus de Vulnerabilidade das residências em situação de Risco.

As áreas com vulnerabilidade média estão representadas por moradias com bom padrão construtivo, mas com deficiência de infraestrutura urbana. A vulnerabilidade alta está representada por áreas com ruas sem pavimento, destituídas de esgotamento pluvial. Os

terrenos são alagadiços com as casas mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento.

3.2. Riscos Geológicos e Hidrológicos

O conceito define a probabilidade de que um evento ocorra sobre uma população e seus ativos e provoque danos e prejuízos. Nesta pesquisa, o risco é entendido como a probabilidade de consequências prejudiciais ou danosas, resultantes da interação entre um Perigo e as condições de vulnerabilidade de um dado elemento, grupo ou comunidade.

3.2.1. Riscos Geológicos de Erosão de Margem

As condições hidráulicas dos arroios que drenam a comunidade, em estudo, fazem com que o processo de erosão de margem tenha influência em 21 moradias (Figura 18). Dessas, 06 moradias estão em Risco Médio e Baixo. Moradias em risco médio estão associadas principalmente, a intervenção de esgoto pluvial que desemboca próximo da rua Venâncio Aires.

O Risco Alto está indicado para 08 moradias e Risco Muito Alto para 07. Corresponde a moradias muito próximas ao canal de drenagem, sem infraestrutura e baixo padrão construtivo. Essas características estão colocadas na margem côncava do arroio da Chaminé e do arroio da Vila Lídia. Existe risco ainda, associado a moradias localizadas junto ao canal artificial que drena em direção ao arroio Cadena.

Figura 18 - Espacialização dos Graus de Risco à Processos de Erosão de Margem na área.

3.2.2. Riscos à Processos Hidrológicos

A Figura 19 apresenta a distribuição espacial do risco hidrológico nas comunidades, definidos em quatro graus: baixo, médio, alto e muito alto.

O Risco Baixo está definido para 24 moradias. Nessa condição o Perigo está relacionado a situações de alagamentos em que a rua é afetada sem danos nas moradias. A vulnerabilidade da população na área é definida como média.

Figura 19 - Espacialização dos Graus de Risco à Processos Hidrológicos na área.

O Risco Médio é definido para 70 moradias onde processos de alagamentos causam danos em ruas, mas a vulnerabilidade da população é alta associadas a falta de infraestrutura e construções de baixo padrão. O risco médio, também, se associa a 53 moradias com Perigo

Médio, onde os processos de alagamentos causam danos a ruas e moradias e a condição de vulnerabilidade da população é baixa (1 moradia) ou média (52 moradias).

O Risco Alto e o Risco Muito Alto ocorrem na Vila Babilônia junto à margem do arroio da Chaminé; ocorrem, também na parte interna em uma curva de meandro do arroio da Lídia; na rua E, junto a uma pequena drenagem quando atinge o arroio da Lídia; e, predominantemente, no baixo curso do arroio da Chaminé.

O Risco Alto é indicado para 20 moradias com Perigo Médio e vulnerabilidade alta e 18 moradias com Perigo Alto em situações de vulnerabilidade média.

O Risco Muito Alto é definido para 38 moradias onde estas apresentam alta vulnerabilidade, construções de baixo padrão construtivo e falta de infraestrutura e estão submetidas a Perigo Alto onde os danos das inundações afetam as moradias.

4. RESULTADOS DO MAPEAMENTO DOS RISCOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS E TECNOLÓGICOS

4.1. PROCESSO: Erosão e solapamento de margens

4.1.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - curso superior do Arroio Chaminé

Figura 20 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto na Vila Babilônia (S21 e S22).

SETOR 21 - Risco Alto -R3 -Erosão de Margem

Figura 21 - Vista panorâmica do Setor S21.

Quadro 1 - Avaliação do Risco no Setor S21.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 21-R3		Localidade: Setor Vila Babilônia	
Endereço: Vila Babilônia -Beco Dourado		Latitude: -29,6865004	Longitude: -53,8356402
Esse setor está localizado na porção mais ao norte da área de estudo, na Vila Babilônia, junto ao Beco Dourado			
Síntese dos aspectos físicos: Setor localizado no final de uma curva côncava do arroio da Chaminé, em seu curso superior. Margens arenosas com aterro lançado associado a lixo. A contínua variação do nível do rio é considerada qualitativamente como um dos fatores mais importantes na erosão marginal.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Existe uma disposição final dos resíduos sólidos diretamente no arroio. Moradia em uma distância inferior a 3m da margem.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: A vulnerabilidade alta que está representada por falta de infraestrutura na área e moradias de madeira e, algumas, com material reciclável.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 21 -R3	Erosão de Margem	Risco Alto	02
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 22 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S21.

Figura 23 - Vista parcial do Setor S21. Aterro e lixo na margem do arroio.

SETOR 22 - Risco Muito Alto - R3 - Erosão de Margem

Figura 24 - Vista panorâmica do Setor S22.

Quadro 2 - Avaliação do Risco no Setor S22.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 22 - R4		Localidade: Setor Vila Babilônia	
Endereço: Vila Babilônia -Beco Dourado		Latitude: -29,6862167	Longitude: -53,8357993
Setor na porção mais ao norte da área de estudo, na Vila Babilônia, junto ao Beco Dourado.			
Síntese dos aspectos físicos: Setor localizado em uma margem côncava do arroio da Chaminé, em seu curso superior. As margens arenosas com aterro lançado associado a lixo e uma variação brusca do nível do arroio são os fatores mais importantes na erosão marginal.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: A ocupação após 2019 por moradias na margem direita do arroio com resíduos sólidos lançados diretamente no arroio. Moradia em uma distância inferior a 3m da margem.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: A vulnerabilidade alta com falta de infraestrutura e moradias de muito baixo padrão construtivo.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
S22- R4	Erosão de Margem	Risco Muito Alto	03
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 25 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S22.

Figura 26 - Vista parcial do Setor S22. Moradia junto a margem com processo de erosão.

4.1.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vilas Arco-Íris e Chaminé

Figura 27 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vilas Arco - Íris e Chaminé.

SETOR 23 - Risco Alto - R3 - Erosão de Margem

Figura 28 - Vista panorâmica do Setor S23.

Quadro 3 - Avaliação do Risco no Setor S23.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 23-R3		Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Endereço: Final da rua Verde		Latitude: -29,6926550	Longitude: -53,8336261
Área representada pelo trecho superior/médio do Arroio da Lídia, na área localizada no final da rua Verde			
Síntese dos aspectos físicos: O canal de drenagem de segunda ordem está bastante modificado por intervenções antrópicas com partes fechadas e abertas. O Setor está representado em uma curva do arroio com margem de erosão.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: As canalizações são realizadas por iniciativa privada ou pelo poder público de forma localizada, resultando em um sistema com trechos de canalização fechada e outros abertos. Observa-se que as canalizações desniveladas e redes subdimensionadas causam afogamento dos coletores e boca de lobos com refluxo nas moradias.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Ocorrem moradias com vulnerabilidade média na margem direita de erosão, mas predominam no setor a vulnerabilidade alta, especialmente, na parte interna da curva do arroio, caracterizada pela falta de infraestrutura e um padrão construtivo precário.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 23 -R3	Erosão de Margem	Risco Alto	08
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 29 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S23.

Figura 30 - Vista parcial do Setor S23. Canal assoreado com sedimento e lixo.

SETOR 24 - Risco Muito Alto - R4 - Erosão de Margem

Figura 31 - Vista panorâmica do Setor S24.

Quadro 4 - Avaliação do Risco no Setor S24.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 24-R4		Localidade: Vila Chaminé	
Endereço: junto ao canal		Latitude: -29,6952312	Longitude: -53,8358416
Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé e o canal artificial que liga ao arroio Cadena.			
Síntese dos aspectos físicos: Canal artificial que liga ao arroio Cadena			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Áreas afetadas diretamente pelo canal artificial com ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem. Variação do nível do canal depende do fluxo do arroio Cadena.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 24 -R4	Erosão de Margem	Risco Muito Alto	02
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 32 - Fotografia oblíqua do Setor S24.

Figura 33 - Vista parcial do Setor S24. Erosão de margem, assoreamento do canal e lixo.

4.2. PROCESSO: Inundação/Alagamento

4.2.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vila Babilônia

Figura 34 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto na Vila Babilônia.

SETOR 25 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 35 - Vista panorâmica do Setor S25.

Quadro 5 - Avaliação do Risco no Setor S25.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 25-R3		Localidade: Setor Vila Babilônia	
Endereço: Vila Babilônia -Beco Dourado		Latitude: -29,6860793	Longitude: -53,8360443
Esse setor está localizado na porção mais ao norte da área de estudo, na Vila Babilônia, junto ao Beco Dourado.			
Síntese dos aspectos físicos: Setor localizado em uma curva do arroio da Chaminé, em seu curso superior. O arroio afluente principal, denominado no trabalho, de arroio da Chaminé, tem baixa velocidade de fluxo e pontos de estrangulamento. As áreas alagadiças geradas, em eventos de chuva acumulada, provocam processos de inundação.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Ocupação por moradias na margem direita do arroio. As baixas condições sanitárias apresentadas se constituem em um ambiente perfeito para a multiplicação de vetores e microrganismos, implicando em riscos à saúde da população.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: A vulnerabilidade alta, representada por falta de infraestrutura na área e moradias de madeira e, algumas, com material reciclável.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 25 -R3	Inundação	Risco Alto	03
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 36 - Vista parcial do Setor S25. Vulnerabilidade alta.

SETOR 26 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 37 - Vista panorâmica do Setor S26.

Quadro 6 - Avaliação do Risco no Setor S26.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 26 - R4		Localidade: Vila Babilônia	
Endereço: Vila Babilônia -Beco Dourado		Latitude: -29,6863955	Longitude: -53,856869
Esse setor está localizado na porção mais ao norte da área de estudo, na Vila Babilônia, junto ao Beco Dourado.			
Síntese dos aspectos físicos: Setor localizado em uma curva do arroio da Chaminé, em seu curso superior. O arroio afluente principal, denominado no trabalho, de arroio da Chaminé, tem baixa velocidade de fluxo e pontos de estrangulamento, provocando processos de inundação.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Existe uma disposição final dos resíduos sólidos diretamente no arroio. As baixas condições sanitárias apresentadas se constituem em um ambiente perfeito para a multiplicação de vetores e microrganismos, implicando em riscos à saúde da população. Moradia em uma distância inferior a 3m da margem.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: A vulnerabilidade está representada por falta de infraestrutura na área e moradias de madeira e, algumas, com material reciclável.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 26 -R4	Inundação	Risco Muito Alto	06
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 38 - Vista parcial do Setor S26. Vulnerabilidade alta.

4.2.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no Médio Curso

Figura 39 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no Médio Curso.

SETOR 27 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 40 - Vista panorâmica do Setor S27.

Quadro 7 - Avaliação do Risco no Setor S27.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 27-R3		Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Endereço: Rua E		Latitude: -29,6930215	Longitude: -53,8341549
Área representada pelo trecho superior/médio do Arroio da Lídia, na rua E			
Síntese dos aspectos físicos: O canal de drenagem de segunda ordem está bastante modificado por intervenções antrópicas com partes fechadas e abertas. O Setor está representado na margem direita do arroio. Influência de uma drenagem de primeira ordem (afluente).			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: As canalizações são realizadas por iniciativa privada, desniveladas, redes subdimensionadas que causam afogamento dos coletores e boca de lobos com refluxo da água nas moradias.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Ocorrem moradias com vulnerabilidade média.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 27 -R3	Inundação	Risco Alto	06
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 41 - Vista parcial do Setor S27. Rua não pavimentada e sem esgotamento sanitário.

SETOR 28 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 42 - Vista panorâmica do Setor S28.

Quadro 8 - Avaliação do Risco no Setor S28.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 28-R4		Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Endereço: Final da rua Verde		Latitude: -29,6928504	Longitude: -53,8337199
Área representada pelo trecho superior/médio do Arroio da Lídia, na área localizada no final da rua Verde			
Síntese dos aspectos físicos: O canal de drenagem de segunda ordem bastante modificado por intervenções antrópicas, representado em uma curva do arroio com margem de erosão e de acumulação pela cheia do canal.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: As canalizações são realizadas por iniciativa privada ou pelo poder público de forma localizada, resultando em um sistema com trechos de canalização fechada e outros abertos.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Predominam no setor a vulnerabilidade alta, especialmente, na parte interna da curva do arroio, caracterizada pela falta de infraestrutura e um padrão construtivo precário.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 28 -R4	Inundação	Risco Muito Alto	11
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 43 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S28.

Figura 44 - Vista parcial do Setor 28. Lixo e entulho no canal. Vulnerabilidade alta.

4.2.3. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia Baixo Curso

Figura 45 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia Baixo Curso.

SETOR 29 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 46 - Vista panorâmica do Setor S29.

Quadro 9 -Avaliação do Risco no Setor S29.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: julho/2024	
Nome: Setor 29-R3		Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Endereço: Rua Travessa Chaminé		Latitude: -29,6943092	Longitude: -53,8348325
Área representada pelo baixo curso do arroio da Lídia, na rua Travessa Chaminé.			
Síntese dos aspectos físicos: O arroio da Lídia encontra-se no seu baixo curso, com canal obstruído em alguns pontos por entulhos ou vegetação tombada. Ao transbordar afeta parte dos fundos das moradias.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Drenagem entulhada e com lixo. Canalizações variadas.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: As moradias da Travessa Chaminé são de média vulnerabilidade de alvenaria ou mistas, baixo acabamento, rua pavimentada, mas sem esgotamento ou deficiente.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 29 -R3	Inundação	Risco Alto	5
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 47 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S29.'

Figura 48 - Vista parcial do Setor S29. Vulnerabilidade média alta.

SETOR 30 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 49 - Vista panorâmica do Setor S30.

Quadro 10 - Avaliação do Risco no Setor S30.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 30-R3		Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Endereço: Rua E		Latitude: -29,6949502	Longitude: -53,8347681
Área representada pelo baixo, curso do arroio da Lídia, margem esquerda.			
Síntese dos aspectos físicos: O Setor ocorre em uma área, na margem esquerda, com canal obstruído em alguns pontos por entulhos ou vegetação tombada.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Drenagem entulhada, lixo e vegetação tombada.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: No setor a Vulnerabilidade é alta nas moradias da rua E por não contarem com pavimentação e esgotamento pluvial. A canalização implantada pelos moradores na rua E está assoreada e as moradias são de madeira, sem acabamento e, algumas, sobre a drenagem. As moradias são de média vulnerabilidade com moradias de alvenaria ou mistas.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 30 -R3	Inundação	Risco Alto	3
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 50 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S30.

Figura 51 - Vista parcial do Setor S30. Assoreamento do Canal.

SETOR 31 - Risco Muito Alto - R4 - Inundação/Alagamento

Figura 52 - Vista panorâmica do Setor S31.

Quadro 11 - Avaliação do Risco no Setor S31.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 31-R4		Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Endereço: Rua E		Latitude: -29,6944129	Longitude: -53,8344899
Área representada pelo baixo curso do arroio da Lídia, junto a rua E, Vila Lídia.			
Síntese dos aspectos físicos: O Setor ocorre em uma área onde existe a confluência de uma drenagem de primeira ordem, com canalização fechada, ao arroio da Lídia.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: As canalizações dos pequenos canais de drenagem de forma desorganizada e pontual amplia os processos pelo afogamento do coletor pluvial na rua E que se soma a inundação direta do arroio da Lídia.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: No setor a Vulnerabilidade é alta nas moradias na rua E, por não contarem com pavimentação e pluvial. A canalização implantada pelos moradores na rua E está assoreada e as moradias são de madeira, sem acabamento e, algumas, sobre a drenagem.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 31 -R4	Inundação	Risco Muito Alto	5
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 53 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S31.

Figura 54 - Vista parcial do Setor S31. Vulnerabilidade Alta.

4.2.4. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Arroio da Chaminé e Canal

Figura 55 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Chaminé e Canal.

SETOR 32 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 56 - Vista panorâmica do Setor S32.

Quadro 12 - Avaliação do Risco no Setor S32.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 32-R3		Localidade: Vila Lídia e Chaminé	
Endereço: Rua Hipopótamo		Latitude: -29,6938868	Longitude: -53,8362917
Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé.			
Síntese dos aspectos físicos: Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Moradias afetadas diretamente pela cheia do arroio da Chaminé e próximo ao canal artificial. Ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem. Arroio da Chaminé com área de estrangulamento com muito baixa velocidade de fluxo.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Condições de vulnerabilidade alta ocorrem determinado pela rua não pavimentada, sem esgotamento pluvial. Os terrenos são amplos, mas muito alagadiços. As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 32-R3	Inundação	Risco Alto	9
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 57 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S32.

Figura 58 - Vista parcial do Setor 32. Padrão construtivo, Vulnerabilidade Alta.

SETOR 33 - Risco Muito Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 59 - Vista panorâmica do Setor S33.

Quadro 13 - Avaliação do Risco no Setor S33.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 33-R4		Localidade: Vila Lídia e Chaminé	
Endereço: Rua Hipopótamo		Latitude: -29,6939248	Longitude: -53,8360679
Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé e o canal artificial que liga ao arroio Cadena.			
Síntese dos aspectos físicos: Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados, com moradias muito próximas do arroio Chaminé.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Áreas afetadas diretamente pela cheia do arroio da Chaminé.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Condições de vulnerabilidade alta com casas de madeira localizada junto ao arroio.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 33-R4	Inundação	Risco Muito Alto	03
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 60 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S33.

Figura 61 - Vista parcial do Setor S33. Assoreamento do Canal.

SETOR 34 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 62 - Vista panorâmica do Setor S34.

Quadro 14 -Avaliação do Risco no Setor S34.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 34-R3		Localidade: Vila Lídia e Chaminé	
Endereço: Rua Travessa Chaminé		Latitude: -29,6944448	Longitude: -53,8354632
Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé.			
Síntese dos aspectos físicos: Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados, localizado na margem esquerda do arroio.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Áreas afetadas diretamente pela cheia do arroio da Chaminé devido ao estrangulamento com muito baixa velocidade de fluxo.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Condições de vulnerabilidade média a alta próxima ao canal do arroio. Os terrenos são amplos, mas muito alagadiços. As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 34-R3	Inundação	Risco Alto	08
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 63 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S34.

Figura 64 -Vista parcial do Setor S34. Alagamento.

SETOR 35 - Risco Muito Alto - R4 - Inundação/Alagamento

Figura 65 - Vista panorâmica do Setor S35.

Quadro 15 - Avaliação do Risco no Setor S35.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 35-R4		Localidade: Vila Lúcia e Chaminé	
Endereço: Rua Hipopótamo		Latitude: -29,6950226	Longitude: -53,8361290
Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé e o canal artificial que liga ao arroio Cadena.			
Síntese dos aspectos físicos: Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Áreas afetadas diretamente pela cheia do arroio da Chaminé e junto ao canal artificial. Ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem. Arroio da Chaminé com área de estrangulamento com muito baixa velocidade de fluxo.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: Condições de vulnerabilidade alta ocorrem determinado pela rua não pavimentada, sem esgotamento pluvial. Os terrenos são amplos, mas muito alagadiços.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 35-R4	Inundação	Risco Muito Alto	13
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 66 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S35.

Figura 67 - Vista parcial do Setor S35. Vulnerabilidade alta.

SETOR 36 - Risco Alto - R3 - Inundação/Alagamento

Figura 68 - Vista panorâmica do Setor S36.

Quadro 16 - Avaliação do Risco no Setor S36.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Setor 36-R3		Localidade: Vila Lídia e Chaminé	
Endereço: Rua Hipopótamo		Latitude: -29,6954599	Longitude: -53,8363338
Área junto ao canal artificial que liga ao arroio Cadena.			
Síntese dos aspectos físicos: Canal artificial ligando as drenagens da área ao arroio Cadena.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Áreas afetadas diretamente pela cheia do canal artificial bloqueado pelas cheias do Cadena.			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento, localizadas na final da rua do Hipopótamo.			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor 36-R3	Inundação	Risco Alto	04
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 69 - Fotografia oblíqua com visualização das residências do Setor S36.

Figura 70 - Vista parcial do Setor S36. Área com Vulnerabilidade alta.

4.3. PROCESSO: Desastre Associado a Obras Civis

Figura 71 - Vista panorâmica do Setor Chaminé.

Quadro 17 - Avaliação do Risco no Setor Chaminé .

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS			
Tipo: Ficha Geral do Produto 02		Data: junho/2024	
Nome: Chaminé -R4		Localidade: Vila Chaminé	
Endereço: Rua da Chaminé		Latitude: -29,6924202	Longitude: -53,8348427
Área no entorno de uma antiga chaminé usada em olaria.			
Síntese dos aspectos físicos: Chaminé de antiga olaria com aproximadamente 15 m de altura apresentando trincas e rachaduras com comprometimento de parte da estrutura.			
Síntese dos aspectos urbanos ambientais: Área do entorno ocupada por moradias muito próximas, em um raio de 25 metros (área possível de ser atingida caso venha a ocorrer queda ou colapso da edificação).			
Síntese dos aspectos sociais e de vulnerabilidades: As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com pouco acabamento, no entorno da chaminé .			
ID do Setor	Tipo de Processo	Grau de Risco	Nº de Moradias
Setor Chaminé R4	Colapso de Estrutura	Risco Muito Alto	09
Recomendações para o plano de contingência e atendimentos de emergência:			
<ul style="list-style-type: none"> - Contato com a Defesa Civil -telefone 24horas; - Estabelecimento de sinalização de orientações gerais - Locais pré-definidos para acolhimento; - Constituição de Núcleo de Defesa Civil (NUDEC). 			

Figura 72 - Imagem da Chaminé.

Figura 73 - Detalhe da Chaminé onde se vê o comprometimento da estrutura.

4.4. Síntese do Mapeamento

O Quadro 18 sintetiza o resultado do mapeamento dos riscos geológico, hidrológico associado a obras civis para as Vilas Lúdia, Chaminé, Arco-Íris Babilônia no âmbito do Plano Municipal de Redução de Risco. e, as Figura 74, 75 e 76, mostram os Setores de Risco Alto e muito alto para os processos mapeados.

Quadro 18 - Síntese do mapeamento do Risco Geológico, Hidrológico e associado a obras civis para as Vilas Lúdia, Chaminé, Arco-Íris e Babilônia.

Setor N°	Grau de Risco	N° Edificações	Bairro/Localidade	Processo
21	R3	02	Passo da Areia/Vila Babilônia	Erosão de Margem
22	R4	03	Passo da Areia/ Vila Babilônia	Erosão de Margem
23	R3	08	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Erosão de Margem
24	R4	02	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Erosão de Margem
25	R3	03	Passo da Areia/Vila Babilônia	Inundação
25	R4	06	Passo da Areia/ Vila Babilônia	Inundação
26	R3	06	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Inundação
28	R4	11	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Inundação
29	R3	05	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
30	R3	03	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
31	R4	05	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
32	R3	09	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
33	R4	03	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
34	R3	08	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
35	R4	13	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
36	R3	4	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lúdia	Inundação
Chaminé	R4	09	Noal/ Vila Chaminé	Associado a obra civil

Figura 74 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto à Erosão de Margem.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS

INDICAÇÃO DOS SETORES DE RISCO ALTO (R3) E MUITO ALTO (R4) NAS VILAS LÍDIA, ARCO-IRIS, CHAMINÉ E BABILÔNIA - BAIRROS NOAL E PASSO DA AREIA

LEGENDA

Risco de erosão de margem

- S21-R3
- S22-R4
- S23-R3
- S24-R4
- Bairros

INFORMAÇÕES CARTOGRAFICAS

Sistema de Referência de Coordenadas - SRC: SIRGAS 2000

Fonte: Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN-Prefeitura Municipal de Santa Maria

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Base ESRI

0 75 150 Metros

EQUIPE TÉCNICA

Andréa Valli Nummer; Luis Eduardo de Souza Robaina; Romario Trentin; Rinaldo José Barbosa Pinheiro; Juliane dos Santos Pinto; Matheus Bolzan Sangoi; Marco Antônio da Rosa Soares; Maria Giovana Torquato Faustino

Figura 75 - Localização dos Setores de Risco Alto e Muito Alto à Inundação/Alagamento.

Figura 76 - Localização do Setor de Risco Muito Alto à processo relacionado a obra civil

5. CONCEPÇÃO DE INTERVENÇÕES E ESTIMATIVA DE CUSTOS

Concluído o mapeamento e o diagnóstico de riscos envolvendo a delimitação de Setores, a estimativa de moradias afetadas e o estabelecimento dos Graus de Risco, são indicadas as intervenções necessárias (tipologias) para a redução ou controle dos riscos em cada setor mapeado, tais como medidas estruturais e não estruturais, sempre que for possível privilegiando soluções baseadas na natureza e participação social.

Para Setores de Risco Alto -R3 e muito alto -R4 são indicadas intervenções estruturais, sempre visando o maior número de beneficiados e evitando, quando possível, a remoção de moradias e famílias. A estimativa de custos foi realizada com base na tabela do SINAPI e custos da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

Nos trabalhos de campo destaca-se a baixa qualidade da água dos arroios Chaminé, que em quase toda sua extensão ocorre descarte de lixo e desague de esgoto.

5.1. PROCESSO : Erosão de Margem

5.1.1 Setores de Risco Alto e Muito Alto - Curso Superior Arroio Chaminé - S21 a S22

Quadro 19 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores 21 e 22.

Setor (ID)	Grau de Risco	Tipo processo	Nº Estimado de domicílios	Custo Total das medidas sem reassentamentos (R\$)	Nº de famílias reassentadas	Custo de referência por família reassentada (R\$)	Custo Total com reassentamento (R\$)	Custo total (R\$)	Relação custo total/domicílio
S21	R3	Erosão de Margem	2		2	117.636,60	235.273,20	310.941,64	155.470,82
S22	R4	Erosão de Margem	3		3	117.636,60	352.909,80	454.832,35	151.610,78
CUSTO TOTAL								765.773,99	153.154,79

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S21 -R3	Localidade: Setor Vila Babilônia	
Referência de acesso: Vila Babilônia -Beco Dourado	Latitude: -29,6865004	Longitude: -53,8356402
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Julho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Setor localizado no final de uma curva côncava do arroio da Chaminé, em seu curso superior. Margens arenosas com aterro lançado associado a lixo.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Existe uma disposição final dos resíduos sólidos diretamente no arroio. Moradia em uma distância inferior a 3m da margem. A contínua variação do nível do rio é considerada qualitativamente como um dos fatores mais importantes na erosão marginal Erosão de margem.</p>		
<p>Observações: Remoção de casas e recomposição de margem.</p>		
<p>⊗ Remoção</p>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 2	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
Reassentamento de famílias - Remoção de 02 casas	R\$ 235.273,20	
- Limpeza -remoção de lixo (500 m ²)	R\$ 2.035,00	
- Escavação mecânica para acerto de talude -escavadeira mecânica (300 m ³)	R\$ 2.562,00	
- Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (150 m ²)	R\$ 15.000,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 56.071,44	
Total	R\$ 310.941,64	

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S22 -R4	Localidade: Setor Vila Babilônia	
Referência de acesso: Vila Babilônia - Beco Dourado	Latitude: -29,6862167	Longitude: -53,8357993
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Maio/2024	
Diagnóstico do setor: Setor localizado em uma curva côncava do arroio da Chaminé, em seu curso superior		
Descrição do processo de Instabilização: As margens arenosas com aterro lançado associado a lixo e uma variação brusca do nível do arroio que é um dos fatores mais importantes na erosão marginal. A vulnerabilidade alta com falta de infraestrutura e moradias de muito baixo padrão construtivo.		
Observações: Remoção de casas e recomposição de margem.		
⊗ Remoção		
Grau de Risco: R4- Muito Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 3	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
Reassentamento de famílias - Remoção -03 casas	R\$ 352.909,80	
- Escavação mecânica para acerto de talude -escavadeira mecânica (340 m ³)	R\$ 2.903,60	
- Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (170 m ²)	R\$ 17.000,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 82.018,95	
Total	R\$ 454.832,35	

Figura 77 - Concepção de obras nos Setores S21 e S22.

5.1.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vilas Arco - Íris e Chaminé - S23 e S24

Quadro 22 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores 23 e 24.

Setor (ID)	Grau de Risco	Tipo processo	Nº Estimado de domicílios	Custo Total das medidas sem reassentamentos (R\$)	Nº de famílias reassentadas	Custo de referência por família reassentada (R\$)	Custo Total com reassentamento (R\$)	Custo total (R\$)	Relação custo total/domicílio
S23	R3	Erosão de margem	8		3	117.636,60	352.909,80	723.349,22	90.148,65
S24	R4	Erosão de margem	2		2	117.636,60	235.273,20	287.033,30	151.610,78
CUSTO TOTAL								1.010.382,52	101.038,25

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S23 - R3	Localidade: Vila Lúcia e Arco-Íris	
Referência de acesso: Rua Orlando Fração	Latitude: -29,6926550	Longitude: -53,8336261
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor:Área representada pelo trecho superior do arroio Lúcia, na área localizada no final da rua Verde. Arroio bastante modificado por intervenções, com partes fechadas e abertas. Setor em risco apresenta uma curva do arroio com margem erosiva.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização:Moradias de alta vulnerabilidade sujeitas a inundação e erosão de margem.</p>		
<p>Observações</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> </div>		
Grau de Risco: R3-Alto		Estimativa de nº de edificações no setor: 8

Indicação de intervenção	Custo (Reais)
Retificação do trecho do arroio -galeria (canal fechado) -180 m	R\$ 239.999,40
Reassentamento de famílias - Remoção -03 casas	R\$ 352.909,80
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 130.440,02
Total	R\$ 723.349,22

Quadro 24 - Ficha do Setor S24.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S24 -R4	Localidade: Vila Chaminé - Canal	
Referência de acesso: Junto ao canal retificado	Latitude: -29,6952312	Longitude: -53,8358416
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor Canal artificial que liga ao arroio Cadena. Áreas afetadas diretamente pelo canal artificial com ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem. Variação do nível do canal depende do fluxo do arroio Cadena.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Áreas afetadas diretamente pelo canal artificial com ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem, sem calha suficiente para chuvas elevadas</p>		
<p>Observações:</p>		
Grau de Risco: R4-Muito Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 03	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
Reassentamento de famílias - Remoção -02 casas	R\$ 235.273,20	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 51.760,10	
Total	R\$ 287.033,30	

Figura 78 - Propostas de obras Setor S23 e S24.

5.2. PROCESSO: Inundação/Alagamento

5.2.1. Setores de Risco Alto e Muito Alto - Vila Babilônia - S25 a S26

Os Setores S25 e S26 com Risco Alto a muito alto de inundação são em grande parte as mesmas áreas dos Setores S21 e S22 sujeitas a erosão de margem. Portanto, a proposta de solução seria o reassentamento de 05 moradias e proteção das margens contra os processos erosivos já apresentados no Quadro 22.

Quadro 25 - Ficha do Setor S25.		
Setor: S25 - R3	Localidade: Setor Vila Babilônia	
Referência de acesso: Vila Babilônia -Beco Dourado	Latitude: -29,6860793	Longitude: -53,8360443
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Julho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Localizado em curva do arroio Chaminé, em seu curso superior. Setor localizado em uma curva do arroio da Chaminé, em seu curso superior. O arroio afluente principal, denominado no trabalho, de arroio da Chaminé, tem baixa velocidade de fluxo e pontos de estrangulamento, provocando processos de inundação.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Arroio com baixa velocidade de fluxo e processo de inundação, com moradias de alta vulnerabilidade.</p>		
<p>Observações - OBRA PROPOSTA NO SETOR S22 -REMOÇÃO DE 03 MORADIAS</p>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 3	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
<p>A proposta de intervenção e o reassentamento de moradias e estabilização das margens -já apresentadas para os Setores S21 e S22.</p>		

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S26 - R3		Localidade: Setor Vila Babilônia
Referência de acesso: Vila Babilônia -Beco Dourado	Latitude: -29,6860793	Longitude: -53,8360443
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Julho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Localizado em curva do arroio Chaminé, em seu curso superior. Setor localizado em uma curva do arroio da Chaminé, em seu curso superior. O arroio afluente principal, denominado no trabalho, de arroio da Chaminé, tem baixa velocidade de fluxo e pontos de estrangulamento, provocando processos de inundação.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Existe uma disposição final dos resíduos sólidos diretamente no arroio. As baixas condições sanitárias apresentadas se constituem em um ambiente perfeito para a multiplicação de vetores e microrganismos, implicando em riscos à saúde da população. Moradia em uma distância inferior a 3 m da margem.</p>		
<p>Observações OBRA PROPOSTA NO SETOR S21 -REMOÇÃO DE 02 MORADIAS</p>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 6	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
<p>A proposta de intervenção e o reassentamento de moradias e estabilização das margens -já apresentadas para os Setores S21 e S23.</p>		

Figura 79 - Propostas de obras Setor S25 e S26.

5.2.2. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no médio curso S27 e S28

Os Setores S27 e S28 com Risco Alto a muito alto de inundação são em grande parte a mesma área do setor S24 sujeitas a erosão de margem. Portanto, a proposta de solução seria o reassentamento de 2 moradias a execução de uma galeria de concreto. Os custos já estão já apresentados no Quadro 24.

Quadro 27 - Ficha do Setor S27.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S27 - R3	Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Referência de acesso: Rua E	Latitude: -29,6930215	Longitude: -53,8341549
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
Diagnóstico do setor: O canal de drenagem de segunda ordem está bastante modificado por intervenções antrópicas com partes fechadas e abertas. O Setor está representado na margem direita do arroio. Influência de uma drenagem de primeira ordem, afluente		
Descrição do processo de Instabilização: As canalizações são realizadas por iniciativa privada, desniveladas, redes subdimensionadas que causam afogamento dos coletores e boca de lobos com refluxo nas moradias		
Observações OBRA PROPOSTA NO SETOR S23 -GALERIA FECHADA		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 6	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
A proposta de intervenção e o reassentamento de moradias e estabilização das margens -já apresentadas para o setor S24.		

Quadro 28 -Ficha do Setor S28.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR

Setor: S28 -R4	Localidade: Vila Lídia e Arco-Íris	
Referência de acesso: Rua E	Latitude: -29,6928504	Longitude: -53,8337199
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
Diagnóstico do setor: Área representada pelo trecho superior/médio do Arroio da Lídia, na área localizada no final da rua Verde O canal de drenagem de segunda ordem bastante modificado por intervenções antrópicas, representado em uma curva do arroio com margem de erosão e de acumulação pela cheia do canal		
Descrição do processo de Instabilização: As canalizações são realizadas por iniciativa privada, desniveladas, redes subdimensionadas que causam afogamento dos coletores e boca de lobos com refluxo nas moradias. Predominam no setor a vulnerabilidade alta, especialmente, na parte interna da curva do arroio, caracterizada pela falta de infraestrutura e um padrão construtivo precário.		
Observações - OBRA PROPOSTA NO SETOR S23 -GALERIA FECHADA		
Grau de Risco: R4-Muito Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 11	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
A proposta de intervenção e o reassentamento de moradias e estabilização das margens -já apresentadas para o setor S23.		

Figura 80 -Propostas de obras nos Setores S27 e S28.

5.2.3. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio da Lídia no baixo curso S29, S30 e S31

Quadro 29 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores 29, 30 e 31.

Setor (ID)	Grau de Risco	Tipo processo	Nº Estimado de domicílios	Custo Total das medidas sem reassentamentos (R\$)	Nº de famílias reassentadas	Custo de referência por família reassentada (R\$)	Custo Total com reassentamento (R\$)	Custo total (R\$)	Relação custo total/domicílio
S29 e S30	R3	inundação	8	-	-	-	-	35.643,52	4.455,44
S31	R4	inundação	5	-	2	117.636,60	235.273,20	303.393,02	60.678,60
CUSTO TOTAL							339.036,54	26.079,72	

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S29 -R3 e Setor 30 -R3	Localidade: Vila Lúcia e Arco-Íris	
Referência de acesso: S 29 -Rua Travessa Chaminé S30 -Rua E	Latitude: -29,6943092 -29,6949502	Longitude: -53,8337199 -53,8347681
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: O arroio da Lúcia encontra-se no seu baixo curso, com canal obstruído em alguns pontos por entulhos ou vegetação tombada. Ao transbordar afeta parte dos fundos das moradias. O Setor ocorre em uma área, na margem esquerda, com canal obstruído em alguns pontos por entulhos ou vegetação tombada.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Drenagem entulhada, lixo e vegetação tombada.</p>		
<p>Observações:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 08	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
- Escavação mecânica para acerto de talude -escavadeira mecânica (400 m³)	R\$ 3.416,00	
- Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (200 m²)	R\$ 20.000,00	
Desassoreamento de arroio -250 m desde a rua E (1.000 m³)	R\$ 5.800,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 6.427,52	
Total	R\$ 35.643,52	

Figura 81 - Proposta de obras nos Setores S29, S30 e S31.

 Limpeza de arroio
 Galeria
 Retificação do arroio
 X Remoção

Quadro 31 - Ficha do Setor S31.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS -SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S31 -R4	Localidade: Vila Lúdia e Arco-Íris	
Referência de acesso: Rua E	Latitude: -29,6944129	Longitude: -53,8344899
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
Diagnóstico do setor: Área representada pelo baixo curso do arroio da Lúdia, junto a rua E, Vila Lúdia. Confluência de uma drenagem de primeira ordem, com canalização fechada, ao arroio da Lúdia		
Descrição do processo de Instabilização: No setor a Vulnerabilidade é alta nas moradias na rua E, por não contarem com pavimentação e pluvial. A canalização implantada pelos moradores na rua E está assoreada e as moradias são de madeira, sem acabamento e, algumas, sobre a drenagem.		

Observações

Grau de Risco: R4-Muito Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 5
Indicação de intervenção	Custo (Reais)
Reassentamento de famílias - Remoção -02 casas	R\$ 235.273,20
- Escavação mecânica para acerto de talude - escavadeira mecânica (240 m³)	R\$ 2.049,60
- Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (102 m²)	R\$ 10.200,00
Desassoreamento de arroio (200 m³)	R\$ 1.160,00
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 54.710,22
Total	R\$ 303.393,02

5.2.4. Setores de Risco Alto e Muito Alto - arroio Chaminé e Canal - S32, S33, S34, S35, S36

Quadro 32 - Síntese da concepção de intervenções e estimativa de custos. Setores 32, 33, 34, 35 e 36.

Setor (ID)	Grau de Risco	Tipo processo	Nº Estimado de domicílios	Custo Total das medidas sem reassentamentos (R\$)	Nº de famílias reassentadas	Custo de referência por família reassentada (R\$)	Custo Total com reassentamento (R\$)	Custo total (R\$)	Relação custo total/domicílio
S32	R3	Inundação	9	-	-	-	-	59.965,44	6.662,83
S33	R4	Inundação	3	-	3	117.636,60	352.909,80	430.549,96	143.516,52
S34	R3	Inundação	8	-	-	-	-	37.100,20	4.637,53
S35	R4	Inundação	13	-	-	-	-	79.873,40	6.144,10
S36	R3	Inundação	4	-	-	-	-	63.276,64	15.819,16
CUSTO TOTAL								670.765,64	18.128,80

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S32 -R3	Localidade: Vila Lúdia e Chaminé	
Referência de acesso: Rua Hipopótamo	Latitude: -29,6938868	Longitude: -53,8362917
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
Diagnóstico do setor: Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé.		
Descrição do processo de Instabilização: Moradias afetadas diretamente pela cheia do arroio da Chaminé e próximo ao canal artificial. Ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem. Arroio da Chaminé com área de estrangulamento com muito baixa velocidade de fluxo		
Observações		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 9	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
- Escavação mecânica para acerto de talude -escavadeira mecânica (800 m³)	R\$ 6.832,00	
- Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (400 m²)	R\$ 40.000,00	
Desassoreamento de arroio (400 m³)	R\$ 2.320,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 10.813,44	
Total	R\$ 59.965,44	

Figura 82 - Proposta de obras nos Setores S32 a S36.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S33 -R4	Localidade: Vila Lúdia e Chaminé	
Referência de acesso: Rua E	Latitude: -29,6939248	Longitude: -53,8360679
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé e o canal artificial que liga ao arroio Cadena. Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados, com moradias muito próximas do arroio Chaminé.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Condições de vulnerabilidade alta com casas de madeira localizada junto ao arroio.</p>		
<p>Observações:</p>		
Grau de Risco: R4-Muito Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 3	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
Reassentamento de famílias - Remoção -03 casas	R\$ 352.909,80	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 77.640,16	
Total	R\$ 430.549,96	

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S34 -R3	Localidade: Vila Lúcia e Chaminé	
Referência de acesso: Rua Travessa Chaminé	Latitude: -29,6944448	Longitude: -53,8354632
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé. Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados, localizado na margem esquerda do arroio.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Inundação. Condições de vulnerabilidade média a alta próxima ao canal do arroio. Os terrenos são amplos, mas muito alagadiços. As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento.</p>		
<p>Observações:</p> <div style="text-align: center;"> </div>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 8	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
Dique de solo/enrocamento (310 m ³)	R\$ 19.250,00	
- Enrocamento vegetado do dique (100 m ²)	R\$ 10.000,00	
Desassoreamento de arroio (200 m ³)	R\$ 1.160,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 6.690,20	
Total	R\$ 37.100,20	

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S35 -R4	Localidade: Vila Lúcia e Chaminé	
Referência de acesso: Rua Hipopótamo	Latitude: -29,6950226	Longitude: -53,8361290
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Área representada pelo baixo curso do arroio da Chaminé e o canal artificial que liga ao arroio Cadena. Planície entre o arroio Cadena e arroio da Chaminé com áreas alagadiças e banhados associados.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Inundação. Áreas afetadas diretamente pela cheia do arroio da Chaminé e junto ao canal artificial. Ocorrência de muito lixo e entulhos na drenagem. Arroio da Chaminé com área de estrangulamento com muito baixa velocidade de fluxo. Condições de vulnerabilidade alta ocorrem determinado pela rua não pavimentada, sem esgotamento pluvial. Os terrenos são amplos, mas muito alagadiços.</p>		
<p>Observações:</p> <div style="text-align: center;"> </div>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 13	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
- Reassentamento - Remoção -02 casas	Já incluídas na S24	
Dique de solo/enrocamento (370 m³)	R\$ 20.350,00	
- Escavação mecânica para acerto de talude -escavadeira mecânica (500 m³) - Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (330 m²)	R\$ 4.270,00 R\$ 33.000,00	
Dique solo/enrocamento -RUA E	R\$ 4.950,00	
Desassoreamento de arroio (500 m³)	R\$ 2.900,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	R\$ 14.403,40	
Total	R\$ 79.873,40	

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: S36 -R3	Localidade: Vila Lúdia e Chaminé	
Referência de acesso: Rua Hipopótamo	Latitude: -29,6954599	Longitude: -53,8363338
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
<p>Diagnóstico do setor: Área junto ao canal artificial que liga ao arroio Cadena Canal artificial ligando as drenagens da área ao arroio Cadena.</p>		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Inundação. Áreas afetadas diretamente pela cheia do canal artificial bloqueado pelas cheias do Cadena. As casas são mistas, de madeira e menos comumente de alvenaria, com baixo acabamento, localizadas na final da Rua do Hipopótamo</p>		
<p>Observações:</p>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de n° de edificações no setor: 04	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
- Escavação mecânica para acerto de talude - escavadeira mecânica (165 m ³)	R\$ 1.409,10	
- Enrocamento vegetado / reconformação da Margem (495 m ²)	R\$ 49.500,00	
Desassoreamento de arroio (165 m ³)	R\$ 957,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	11.410,54	
Total	R\$ 63.276,64	

5.3. Setor de Risco Muito Alto - Associado a Obra Civil - Chaminé

Quadro 38 - Ficha do Setor da Chaminé.

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - SANTA MARIA - FICHA DO SETOR		
Setor: Chaminé - R4	Localidade: Vila Chaminé	
Referência de acesso: Rua da Chaminé	Latitude: -29,6924202	Longitude: -53,8348427
Equipe: UFSM	Data da vistoria: Junho/2024	
Diagnóstico do setor: Área no entorno de uma antiga chaminé usada em olaria.		
<p>Descrição do processo de Instabilização: Inundação. Chaminé de antiga olaria com aproximadamente 15 m de altura apresentando trincas e rachaduras com comprometimento de parte da estrutura. Área do entorno ocupada por moradias muito próximas, em um raio de 25 metros (área possível de ser atingida caso venha a ocorrer queda ou colapso da edificação).</p>		
<p>Observações:</p> <p style="text-align: center;">Foto de drone da chaminé e entorno.</p>		
Grau de Risco: R3-Alto	Estimativa de nº de edificações no setor: 09	
Indicação de intervenção	Custo (Reais)	
- Demolição e remoção de resíduos	R\$ 37.245,00	
Encargos (Serviços complementares / Projeto / BDI)	10.505,00	
Total	R\$ 47.750,00	

Quadro 39 - (Síntese): Concepção de intervenções e estimativa de custos.

Setor (ID)	Grau de Risco	Tipo de processo	No. estimado de Domicílios	Custo Total das Medidas sem reassentamento (R\$)	No. de famílias reassentadas	Custo de referência por família reassentada	Custo total com Reassentamento (R\$)	Custo total (R\$)	Relação Custo Total/Domicílios
S21	R3	Erosão de Margem	02	75.668,44	2	117.636,60	235.273,20	310.941,64	155.470,82
S22	R4	Erosão de Margem	03	101.922,55	3	117.636,60	352.909,80	454.832,35	151.610,78
S23	R3	Erosão de Margem	03	370.439,42	3	117.636,60	352.909,80	723.349,22	36.167,46
S27	R3	Inundação	06						
S28	R4	Inundação	11						
S24	R4	Erosão de Margem	03	51.759,50	2	117.636,60	235.273,30	287.033,30	95.677,77
S25	R3	Inundação	06	-	-	-	-	-	-
S26	R3	Inundação	06	-	-	-	-	-	-
S29 e S30	R3	Inundação	08	-	-	-	-	35.643,52	4.455,44
S31	R4	Inundação	05	68.119,82	2	117.636,60	235.273,20	303.393,02	60.678,60
S32	R3	Inundação	09	-	-	-	-	59.965,44	6.662,83
S33	R4	Inundação	03	77.580,16	3	117.636,60	352.909,80	430.489,96	143.496,65
S34	R3	Inundação	08	37.100,20	-	-	-	37.100,20	4.637,53
S35	R4	Inundação	13	-	-	-	-	79.873,40	6.144,11
S36	R3	Inundação	04	-	-	-	-	63.276,64	15.819,16
Chaminé	R4	Obra Civil	09	47.750,00	-	-	-	47.750,00	5.305,55

Custo total -R\$ 2.833.648,69

Reassentamento - 15 moradias -R\$ 1.764.549,00

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERGER, M. G. **Inundações/Alagamentos na área Urbana de Santa Maria associado a ação antrópica e a distribuição das chuvas entre 1980 e 1995.** *Monografia de Graduação*, UFSM, CCNE, Depto de Geociências. 1999. 80p
- FERRARI, J.; MOURA, N. S. V. **Síntese histórica do surgimento e ocupação do centro à oeste de Santa Maria/RS:** a cidade, seus agentes dinamizadores e sua evolução. *Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, n. 33, p. 56-84, jun. 2019.
- MACIEL FILHO, C. L. *Carta Geotécnica de Santa Maria*. Santa Maria: Imprensa Universitária UFSM, 1990.
- MORAES, SPODE, FARIA. **Privação do saneamento básico na Vila Lúcia, Bairro Noal, Santa Maria, RS.** *Estrabão* Vol.(3):103–113. 2022 . DOI: 10.53455/re.v3i.28
- OLIVEIRA, E. L. de A.; ROBAINA, L. E. de S.; RECKZIEGEL, B. W. **Metodologia Utilizada para o mapeamento de áreas de risco geomorfológico: bacia hidrográfica do arroio Cadena, Santa Maria - RS.** In: *Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais*, 1. 2004.
- ROBAINA, L. E. de S.; BERGER, M.; CRISTO, S. S. V. de; DE PAULA, P. M. **Análise dos Ambientes Urbanos de Risco do Município de Santa Maria-RS.** *Ciência e Natura: Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas*. Santa Maria: ed. UFSM, v. 23, dez. 2001, p. 139-152.
- ROBAINA, L. E. DE S.; RECKZIEGEL, E. W.; RECKZIEGEL, B.; BOMBASSARO, M. G. **Hierarquização das Moradias com Risco Geomorfológico associado ao arroio Cadena - Santa Maria, RS:** Estudo de Caso nas Vilas Oliveira, Lúcia e Urlândia. *GEOGRAFIA*, Rio Claro, v. 33, n. 1, jan./abr. 2008.
- SPODE, P. L. C., & FARIA, R. M. (2020). **Indicadores de pobreza e privação social na área urbana de Santa Maria.** *Boletim Geográfico*, 36, 9-29.

PMRR
PERIFERIA
SEM RISCO

